

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мансур Халмурзаев¹

¹Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

Xolmansur@gmail.com

Received: April, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:

Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Аннотация: Ушбу мақолада мавзунинг долзарблиги, аҳамияти, ҳуқуматимиз томонидан қўйилган кўрсатмалар ва глобал иқтисодий тараққиёт асосида баён этилади. Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик йилларида макроиқтисодий кўрсаткичларининг динамикаси иқтисодий таҳлил қилинади. ЯИМ ҳисобга олишдаги ижобий жиҳатлар ва салбий камчиликлари ифодаланади.

Аннотация: В данной статье отражается актуальность и значимость темы, исходя из установок нашего правительства и мирового экономического развития. С экономической точки зрения анализируется динамика макроэкономических показателей Республики Узбекистан в годы независимости. Выражены положительные и отрицательные стороны учета ВВП.

Abstract: This article reflects the relevance and significance of the topic, based on the guidelines of our government and global economic development. From an economic point of view, the dynamics of macroeconomic indicators of the Republic of Uzbekistan during the years of independence are analyzed. The positive and negative aspects of GDP accounting

Калит сўзлар: Ялпи ички маҳсулот, ялпи миллий маҳсулот, соф ички маҳсулот, миллий даромад, миллий ҳисоблар тизим, аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот.

КИРИШ

Мамлакат миқёсида ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) макроиктисодий кўрсаткичларнинг энг асосийларидан бири бўлиб, мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражасини мутлақ миқдорларда ифодалайди.

Ушбу кўрсаткичнинг асосий мазмуни бевосита мамлакат худудида ишлаб чиқарилган ва фойдаланилган (истеъмол қилинган) барча якуний товарлар ва хизматларнинг одатда бозор нархларидаги ёки жорий нархларидаги қиймати билан аниқланади. Шунини таъкидлаш лозимки, ҳисоб-китобларда фақат якуний (бевосита истеъмол учун мўлжалланган) маҳсулот ва хизматлар эътиборга олинади, мазкур маҳсулотларни ишлаб чиқарган кишиларнинг миллий мансублиги ва фуқаролиги эътиборга олинмайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Жаҳон тажрибасини пухта ўрганиб, халқаро экспертларни жалб этган ҳолда, монетар сиёсатни такомиллаштириш ва нарх-наво барқарорлигини таъминлаш концепциясини ишлаб чиқишимиз зарур. Ўтиш даврида иқтисодиёт соҳасида статистик ҳисоботларни тўғри юритиш ва давлатнинг иқтисодий салоҳиятини аниқ баҳолаш жуда муҳимдир. Шу орқали ялпи ички маҳсулотни ҳолисона баҳолашга эришиш мумкин. Шу мақсадда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) ва Халқаро валюта фондининг Миллий ҳисоблар тизимини республикамызда 2020 йил 1 январдан бошлаб тўлиқ жорий этишимиз лозим”¹ деб таъкидлашлари ялпи ички маҳсулотни ҳисоблашнинг методологик асосларини такомиллаштиришни тақазо этади.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Ҳозирги кунда ЯИМ кўрсаткичи мамлакат иқтисодий тараққиётини ўзида намоён қилувчи макроиктисодий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Мамлакат иқтисодий аҳолини ўзида акс эттирувчи бу кўрсаткични аниқлаш, ҳисоблаш, таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Қуйида иқтисодчи олимларнинг ЯИМнинг мазмун, моҳияти ва услубиятига илмий қарашларини келтириб ўтамиз. Жаҳон иқтисодиётида ЯИМ

¹Мирзиёев Ш.М. 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазибалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Парламентга Мурожаатномаси. 28.12.2018.

иктисодий категория сифатида турли хил ёндашувлар асосида таҳлил этилиб, унинг хусусиятларини очиб берувчи илмий хулосалар берилган. Хусусан, П.Самуэльсон: “ЯИМ – мамлакат миқёсида товарлар ва хизматлар ялпи ишлаб чиқариш ҳажмини нисбатан тўла акс эттиради. У жорий йилда мамлакат миқёсидаги истеъмол, ялпи инвестиция, давлат харидлари ва соф экспортларнинг қиймат ҳисобидаги суммасига тенг”² деб таъкидлайди.

С.С.Носова “ЯИМ – бу ишлаб чиқариш омилларида миллий иқтисодиётга тегишли бўлишидан қатъий назар бир йил мобайнида мамлакат ҳудудида иқтисодиётнинг барча тармоқларида яратилган, истеъмол, экспорт ва жамғаришга мўлжалланган барча охириги товар ва хизматларнинг бозор қийматидир”³ деб таъриф беради.

В.В.Золотачук ЯИМни иқтисодиётда товар ва хизматларни такрор ишлаб чиқариш жараёнлари билан боғлайди ва “ЯИМ маълум вақт оралиғида иқтисодиётда яратилган қўшилган қийматларни йиғиндиси сифатида ҳисобланади ва бозор нархларидаги барча маҳсулотлар ва оралиқ маҳсулот ўртасидаги фарққа тенг”⁴ деб баён этади.

Т.А.Агапова, С.Ф. Серёгиналар ЯИМ тўғрисида қуйидаги фикрларни билдирадилар: “ЯИМ - мамлакат резидентлари томонидан маълум муддат давомида ишлаб чиқарилган пировард товарлар ва хизматлар бозор баҳосининг умумий йиғиндисидан иборат... Миллий тегишлилиги ва фуқаролигидан қатъий назар, мазкур мамлакатнинг ҳудудида иқтисодий манфаат марказига эга бўлган (ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланадиган, мамлакат ҳудудида бир йилдан ортиқ яшаётган) барча иқтисодий бирликлар (корхоналар, уй хўжаликлари) резидент ҳисобланади”⁵.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан Б.К.Ғойибназаров “Миллий ҳисоблар тизими (МХТ) деганда мамлакат бўйича яратилаётган маҳсулот ва даромадларни ҳисоблаш услубияти бўлиб уларнинг ҳосил бўлиши, тузилиши, тақсимланиши ҳамда фойдаланиш жараёнларини ифодалайдиган жамлама иқтисодий кўрсаткичлар тизими ҳисобланади. Бу тизим республика ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг барча жабҳаларини ўрганиш, таҳли қилиш ва истикболдаги вазифаларни белгилашга хизмат қилади”⁶ деган фикрни билдиради.

² Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика. Пер с англ. – М.: Инфра –М, 2000. 442 с.

³ Носова С.С. Макроэкономика. Учебное пособие – М.: КНОРУС. 2014. 33 с.

⁴ Золотачук В.В. Макроэкономика. Учебник. – М.: Инфра –М, 2014. 107 с.

⁵ Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.-7-е изд.перераб. и доп. –М.: Дело и сервис, 2007. 25с.

⁶ Ғойибназаров Б.К. “Ўзбекистон Республикасида миллий ҳисоблар тизимини ишлаб чиқишнинг илмий-методологик асослари (статистик аспект)” и.ф.д. даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. - Т.:ТДИУ.2006. -32 б.

И.А.Маткаримова “Ялпи ички маҳсулот деб, мазкур мамлакат ҳудудида жойлашган барча корхоналар (резидентлар) томонидан пировард истеъмол учун ишлаб чиқарилган товар ва ҳизматлар қиймати тушунилади. Бу ерда корхоналарни қайси мамлакатга тегишли эканлиги ҳисобга олинмайди”⁷ дейди.

ЯИМни якуний истеъмол ёки харажатлар бўйича ҳисоблаш услубиятларидаги фарқни ҳисобга олиш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Қ.Қ.Мамбетжанов “ЯИМни харажатлар усули бўйича ҳисоблаганда уй хўжаликлари, давлат ва уй хўжаликларига хизмат кўрсатувчи нотижорат (ижтимоий) ташкилотларнинг пировард истеъмол учун қилган барча харажатлари умумлаштирилади. Бундан ташқари ялпи жамғарма, товар ва хизматларнинг экспорт-импорти қолдиғи ҳам ҳисобга олиншига”⁸ эътибор қаратади.

Н.И.Рустамов “Ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) кўрсаткичи мамлакат иқтисодиёти ўсишини ифодаловчи асосий кўрсаткич ҳисобланади. У мамлакат ҳудудидаги корхоналар томонидан барча ишлаб чиқариш омиллари ёрдамида ишлаб чиқарилган товар ва хизматларнинг бозор қийматидаги ифодаси бўлиб, унинг миқдори миллий ҳисоблар тизими (МХТ) асосида ҳисоблаб чиқилади. Миллий иқтисодиётда асосий макроиқтисодий кўрсаткич сифатида ЯИМ ёки ҳатто ялпи миллий даромад ҳам қўлланилиши мумкин. Масалан, АҚШ ва Японияда ялпи ички маҳсулот эмас, балки ялпи миллий даромад асосий макроиқтисодий кўрсаткич ҳисобланади. Аммо, БМТ томонидан ишлаб чиқилган МХТда ЯИМ бирламчи кўрсаткич бўлиб хизмат қилади. Миқдор жиҳатдан булар ўртасида тафовут унчалик катта эмас: ривожланган мамлакатларда бу фарқ бир фоиздан ошмайди. Фақат чет элларда ишловчи фуқаролардан тушадиган даромадлар салмоқли бўлган мамлакатларда бу фарқ катта бўлиши”⁹ мумкинлигини илгари суради.

Бизнинг фикримизча, иқтисодий фаолиятнинг якуний натижаларини баҳоловчи мазкур кўрсаткич мамлакат иқтисодий потенциалини, иқтисодий ривожланиш даражасини, иқтисодий ўсиш суръатларини (шу жумладан халқаро қиёслашларда) тавсифлаш учун қўлланилади. ЯИМ иқтисодий фаолиятнинг кўпгина йўналишларини, мисол учун ЯИМ ва бюджет

⁷ Маткаримова И. А. Ялпи ички маҳсулот ҳажмини баҳолаш усуллари (миллий ҳисоблар тизими асосида) // Молодой ученый. — 2017. — №16.2. — С. 16-19. — URL <https://moluch.ru/archive/150/42520/>.

⁸ Мамбетжанов Қ.Қ. Ялпи ички маҳсулотни харажатлар бўйича ҳисоблаш усулини такомиллаштириш йўллари // Иқтисод ва молия Т.:2017, 9-12 б.

⁹ Рустамов Н.И. Ялпи ички маҳсулот кўрсаткичи тўғрисидаги илмий назариялар ва унинг ҳисобланишига доир мулоҳазалар. //“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2016 йил.

танқислигининг ўзаро нисбати асосида фискал сиёсатни таҳлил қилиш учун, ЯИМ ва ишлаб чиқаришда истеъмол қилинган энергетик ресурслар ҳажмининг ўзаро нисбати асосида энергия ресурсларининг фойдаланиш самарадорлигини ва бошқаларни таҳлил қилиш учун фойдаланилади.

Бирлашган миллатлар ташкилоти (БМТ)нинг статистика хизмати турли мамлакатларнинг иқтисодий потенциални Миллий ҳисоблар тизими (МХТ)да таққослаш учун жами ишлаб чиқариш ҳажми кўрсаткичи сифатида ЯИМдан фойдаланишни тавсия этади. Бу ҳолда қуйидаги талабларга амал қилиниши зарур деб ҳисобланади:

1. Қиёсланадиган кўрсаткичлар бир хил календарь даврларига ёки йилларга тегишли бўлиши;

2. ЯИМни ҳисоблаш усули бир хил бўлиши;

3. Таққосланадиган кўрсаткичлар миллий валюталарнинг харид қобилияти паритетини ҳисобга олган ҳолда бир хил пул бирликларида ифодаланиши.

МХТ нуқтаи-назарига мувофиқ, одатда ЯИМни баҳолаш ёки ҳисоблаш учта усулда амалга оширилади: ишлаб чиқариш (қўшимча қиймат бўйича), якуний истеъмол (харажатлар бўйича) ва тақсимлаш (даромадлар бўйича) усули. Ўзбекистонда асосан иккита усулдан – ишлаб чиқариш ва харажатлар бўйича ҳисоблаш усулидан фойдаланилади. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2011 йил 1 апрелдаги 3- сонли қарорига асосан Ялпи ички маҳсулотни (харажатлар бўйича) якуний истеъмол усулида ҳисоблаш бўйича услубий низом тасдиқланган. Шунингдек, қўмитанинг 2016 йил 29 июндаги 9-сонли қарорига асосан Ялпи ички маҳсулотни ишлаб чиқариш усулида ҳисоблаш бўйича услубий Низом тасдиқланган ва қўлланиб келинмоқда. ЯИМни харажатлар бўйича ҳисоблаш усулида статистик кузатув бирликлари бўлиб, уй хўжаликлари, давлат муассасалари ва уй хўжаликларига хизмат кўрсатувчи нотижорат ташкилотлари ҳамда “Ташқи (қолган) дунё” норезидентлари ҳисобга олинади.

Бироқ, ҳозирги вақтда ЯИМда ўз аксини топмаган бошқа долзарб масалалар ҳам бор, бу борада мақоланинг сўнгида фикрларимизни билдираемиз.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) — мамлакат иқтисодий фаолиятининг муайян давр (ой, чорак, йил) давомидаги умумий иқтисодий натижаларини тавсифлайдиган кўрсаткич. Мамлакат ҳудудида жойлашган барча корхоналар (чет эл ва қўшма корхоналари ҳам шу ҳисобга киради) томонидан жами ишлаб чиқарилган товарлар ва хизматларнинг

бозор қийматларидаги ифодаси бўлиб, унинг миқдори миллий ҳисоблар тизими асосида ҳисоблаб чиқилади. Мамлакат иқтисодиётининг ривожланишини макродаражада тавсифлаш ва таҳлил этишда қўлланилади.

Миллий статистикада асосий макроиқтисодий кўрсаткич сифатида ҳатто ялпи миллий даромад (ЯМД) ҳам қабул қилиниши мумкин. Масалан, АҚШ ва Японияда ЯИМ эмас, балки ЯММ асосий макроиқтисодий кўрсаткич ҳисобланади. Аммо БМТ нинг миллий ҳисоблар тизимида ЯИМ бирламчи иқтисодий кўрсаткич бўлиб хизмат қилади.

Ялпи миллий маҳсулот (даромад) - (ЯММ ёки ЯМД) мамлакатнинг маълум муддат (одатда, ой, квартал, йил) ичида умумий иқтисодий фаолиятини тавсифловчи якуний макроиқтисодий кўрсаткичларидан бири. (уларнинг мамлакат ҳудудида ёки унинг ташқарисида ишлаб чиқариш омиллари туфайли юзага келишидан қатъи назар) жами йиғиндисини кўрсатади.

Ҳозирги замон жаҳон иқтисодиётида мамлакатлар ўртасида капитал ҳаракатчанлиги даражаси ғоят юқори. Натижада бир мамлакат капиталининг қандайдир бир қисмидан хорижда фойдаланилади. Айни пайтда эса мамлакатнинг баъзи активлари (корхоналар, кўчмас мулклар, қимматли қоғозлар) хорижий фуқаролар ва фирмалар (норезидентлар) нинг эгалигида бўлади. Норезидентлар ўз мулкларидан олган даромадларининг бир қисмини ватанларига олиб кетиши туфайли ялпи ички маҳсулот миқдори билан тегишли мамлакат ихтиёридаги амалдаги ялпи даромад (ЯММ) миқдори бир-бирига тенг келмай қолади. Шу боис ялпи ички маҳсулотга мамлакатга унинг чет эллардаги ўз фуқаролари мулкидан тушган даромадлар билан мамлакатдан чиқиб кетган чет элликлар даромадлари ўртасидаги фарқни қўшиш керак. Чет элдаги мулклардан тушган даромадлар салдоси ижобий бўлса ЯММ ҳажми ялпи ички маҳсулотдан кўп, аксинча ҳолатда кам.

Соф миллий маҳсулот - муайян давр давоми (одатда ой, чорак, йил)да мамлакат иқтисодий фаолиятининг умумий якунларини тавсифлайдиган кўрсаткичлардан бири; ялпи миллий маҳсулот (ЯММ)дан таркибига тегишли даврда истеъмол этилган асосий капитал қиймати киритилмагани билан фарқ қилади. Соф миллий маҳсулот қиймати миллий ҳисоблар тизими асосида ҳисоблаб чиқилади. Назарий жиҳатдан олганда Соф миллий маҳсулот хўжалик фаолияти натижаларини ялпи ички маҳсулот ва ЯММга қараганда аниқроқ ҳисоблаш имконини беради, чунки у тегишли даврда яратилган қийматни ҳисобга олади. Лекин амалиётда Соф миллий маҳсулот ҳисоб китобларидан ЯММга қараганда камроқ фойдаланилади, бу эса истеъмол этилган капитал

қийматини аниқ ҳисоблашнинг мураккаблиги билан боғлиқ.

Соф миллий маҳсулотдан эгри солиқлар чегириб ташлангандан қолган қисми миллий даромад дейилади. Миллий даромад янгидан вужудга келтирилган қийматни ифодалайди.

Ушбу мақолада юқорида такидланган иқтисодий кўрсаткичларнинг бири бўлган ва иқтисодий соҳада кўп қўлланиладиган ЯИМ тўғрисида тўхталамиз, таҳлил қиламиз ва уни такомиллаштириш борасидаги фикр-мулоҳазаларимизни билдирамиз.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йилларида ЯИМнинг аҳоли жон бошига нисбатан ўсиш динамикаси*

Кўрсаткичлар	1991 йил		2010 йил		2022 йил		2022 йил 1990 йилга нисбатан, АҚШ долл. %
	млрд. сўм	АҚШ долларларида, 1 доллар 1,73	млрд. сўм	АҚШ долларларида, 1 доллар 1640 сўм	млрд. сўм	АҚШ долларларида, 1 доллар 11049 сўм	
ЯИМ, млрд.сўм	23,3	13,5	78 936,6	48,1	888341,4	80,4	595,5
Ш.ж.қ-х, млрд.сўм	10,3	6,0	21 251,3	13,0	208 809,2	18,9	315,0
Аҳоли сони, минг киши	20708	х	29123,4	х	35271,3	х	170,3
Ш.ж.қ-х, минг киши	12000	х	14226	х	17335,6	х	144,5
Жон бошига: ЯИМ, сўм	1190	653	2710,4	1652,7	25186,0	2279,5	349,1
Ш.ж. қ/х, ЯИМ, минг сўм	860	499,3	1493,8	910,9	12045,1	1090,2	218,3

*Манба: Тадқиқотлар натижалари асосида муаллиф томонидан ҳисобланган

Ялпи ички маҳсулот мамлакат иқтисодий фаолиятининг муайян давр (ой, чорак, йил) давомидаги умумий натижаларини тавсифлайдиган кўрсаткич

ҳисобланади. Мамлакат ҳудудида жойлашган барча корхоналар (чет эл ва кўшма корхоналари ҳам шу ҳисобга киради) томонидан жами ишлаб чиқариш омиллари билан ишлаб чиқарилган товарлар ва хизматларнинг бозор қийматларидаги ифодаси бўлиб, унинг миқдори миллий ҳисоблар тизими асосида ҳисоблаб чиқилади. Мамлакат иқтисодиётининг ривожланишини макродаражада тавсифлаш ва таҳлил этишда фойдаланилади.

Ўзбекистон иқтисодиёти 2023 йилда 6 фоизга ўсиб, 1,07 квадриллион сўмни (90,8 миллиард долларга яқин) ташкил этди. Аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот ҳажми 28,98 миллион сўмга (2468 доллар) ўсди, дея хабар бермоқда Статистика агентлиги.

Мустақиллик йилларида, яъни 1991 йилга нисбатан 2022 йилда Республика ЯИМ 13,5 млрд.АҚШ долларида 80,4 млрд.долларга ёки 6 баробарга кўпайган. Шу давр ичида аҳоли сони 20,7 млн. кишидан 35,3 млн. кишига етган, аҳоли жон бошига ЯИМ деярли 6 баробарга ошган.

Жами ЯИМга нисбатан қишлоқ аҳолиси жон бошига 1991 йилда 72,3% (860:1190), 2022 йилда 47,8% (1090,2:2279,5)ни ташкил этмоқда. Бундан кўринадики қишлоқ аҳолиси жон бошига яратилган ЯИМ қиймати кейинги йилларда жами ЯИМ таркибида камайиб кетмоқда.

Ўзбекистон Республикасида ЯИМ ўтган йилга нисбатан 2018 йилда 5,1%, 2019 йилда 5,5%, 2020 йилда 1,6%, 2021 йилда 7,4%, 2022 йилда 5,7%, 2023 йилда 6,0% ёки 2018-2023 йилларда ўртача 5,2%га ошган.

“Ялпи ички маҳсулот ҳажмини 160 миллиард долларга ва аҳоли жон бошига даромадларни 4 минг долларга етказиш” Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон — 2030” стратегияси тўғрисида” ги 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармонида белгиланган. 2022-2030 йилларда, яъни 8 йилда ялпи ички маҳсулотни икки баробарга ошириш учун ҳар йиллик ўсиш 9 фоизни ташкил этиши керак, бундай ривожланишга эришиш ҳозирги даражадаги ўсишга нисбатан қийин бўлганда анча мураккаб, бироқ эришиш мумкин бўлган жараён дир. Бордию, ушбу даражага эришганимизда ҳам ҳали кўшни давлатларга тенглашишга анча бор, масалан жон бошига ЯИМ ҳозирги кунда Россияда 12 минг, Қозоғистонда 10 минг, Туркменистонда 7 минг АҚШ долларини ташкил этади. Марказий Осиёда биздан Қирғизистон ва Тожикистон орқада, холос.

Ялпи ички маҳсулот ўта материалистик тушунча: Унинг ягона мақсади - юқори даражали иқтисодий кўрсаткичга эришиш. Лекин, бу ўсиш аслида одамларнинг турмуш даражасини оширяптими? Бу бошқа масала. Охириги

йилларда дунёда ялпи ички маҳсулот бўйича биринчи ўринда турадиган Америка кўшма штатларида бу шубҳа остига олина бошланган. Кўплаб таҳлилчиларга кўра, ҳа, иқтисод ривожланипти, лекин оддий америкаликлар, аксинча, қашшоқлашиб борапти. Мамлакатдаги бойлик аҳоли ўртасида адолатсиз улашилади, тенглик даражаси ёмонлашгандан ёмонлашапти деган тушинчалар бор.

Оддийроқ қилиб тушунтирадиган бўлсак, маҳаллангизда бир бойвачча оила бор. У ҳашаматли саройда яшайди. Бу йил унинг машиналари сони учтага етди. Бутун дунёдаги каби, Ўзбекистон иқтисоди буни яхши кўрсаткич дея йиллик ҳисоботга киритади, чунки мамлакатда учта қиммат машина иқтисодиётга кириб келди. Лекин, маҳалладаги машинаси йўқ одамлар аҳоли ҳисоботда акс этмайди - улар жамоат транспортида ишга қатнашда давом этади.

Шунингдек, ялпи ички маҳсулот ҳисобланганда, унинг иқлимга таъсири ҳисобга олинмаяпти. Яна бир мисол. Айтайлик, сиз тоғли ва ўрмонли ҳудудда яшайсиз. У ерда бир жой дарахтлардан тозаланиб, текисланиб, катта меҳмонхона қурилди. Тўғри, бу иш ўринларини яратади, ялпи ички маҳсулот ошади, лекин иқлим-чи? Унга бўладиган таъсир ўлчанадими?

Яна бир мисол, Сирдарё вилояти Сардоба сув омборида тошқин юз берди, ҳукумат қайта қуришга миллиардлаб пул сарфлади ва бу харажат ялпи ички маҳсулотни кўтарди, лекин шу билан биргаликда, ЯИМни ҳисоблашда одамлар уйдан, ишидан, ҳаётидан айрилгани ҳисобга олинмади.

Энди иқтисодий экспертлар, ўзгараётган дунёга мос, табиий захираларни асрайдиган, инсон фаровонлиги ва тенгсизликни ҳисобга олишни мақсад қилган янгича усулни ўйлаб топишни таклиф қилишмоқда. Чунки, ялпи ички маҳсулот тоза ҳаво, соғлиқ, умр кўриш муддати, жинслар тенглиги, имконият, таълим ва кўплаб бошқа жиҳатларни ўлчамайди.

Аҳоли тараққиёти даражасини белгилашдаги иқтисодий кўрсаткични ҳисоблаш усули бизнинг фикримиз бошқачароқ бўлиши керак, чунки кейинги даврларда аҳолининг тараққиёт даражасини белгиловчи мезонларнинг ўзгачароқ кўрсаткичини жаҳон олимлари тавсия этишмоқда. Хусусан, АҚШнинг ўзидаги қатор штатларда Асл тараққиёт кўрсаткичи (Genuine progress indicator) ўлчаниб келмоқда. У ялпи ички маҳсулот омилларига қўшимча ҳолда, жиноят кўлами ва озон кенгайиши қанчага тушаётгани ва ҳатто ишга бориб келиш учун йўлда қанча вақт сарфланишини ҳам ҳисобга олади.

2014 йилда тадбиқ қилинган Яхшироқ ҳаёт индекси (Better life index) 11та омилни назарда тутар экан: уй-жой, даромад, иш, маҳалла, таълим, табиат,

фуқаровий фаоллик, соғлик, ҳаётдан мамнунлик, хавфсизлик, ҳамда иш ва ҳаёт ўртасидаги мувозанатнинг бари тарозига тортилади. Қизиғи, ҳар бир давлат ўзидаги кадриятларга мослаб, бир омилни иккинчисидан юқори қўйиши мумкин.

1970-йилларда Бутан қироллиги ялпи ички маҳсулот андазасидан воз кечиб, Ялпи миллий бахтни (Gross national happiness) ўлчай бошлаганди. У нафақат рухий осойишталик, балки уйингиздаги телевизорлар сонидан тортиб, вақтни қандай унумли ўтқазиниши ўлчайди. У ялпи ички маҳсулотга муқобил деб қўрилган илк тизим бўлганди.

Иқтисод бўйича Нобель мукофоти совриндори Жозеф Стиглицнинг огоҳлантиришича, агар дунё лидерлари ялпи ячки маҳсулотга муқобилликларини тўхтатишмас экан, иқлим таҳдиди ва молиявий тенгсизликка қарши курашиш, ҳамда демократиянинг таназзулини тўхтатиш жуда қийин бўлади.

ХУЛОСА

Мақолани тайёрлаш давомида қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Мустақиллик йилларида, яъни 1991 йилга нисбатан 2022 йилда Республика ЯИМ 13,5 млрд. АҚШ долларидан 80,4 млрд. долларга ёки 6 баробарга қўпайган. Шу давр ичида аҳоли сони 20,7 млн. кишидан 35,3 млн. кишига етган, аҳоли жон бошига ЯИМ деярли 6 баробарга ошган.

2. Жами ЯИМга нисбатан қишлоқ аҳолиси жон бошига ЯИМ 1991 йилда 72,3% (860:1190), 2022 йилда 47,8% (1090,2:2279,5)ни ташкил этмоқда. Бундан кўринадики қишлоқ аҳолиси жон бошига яратилган ЯИМ қиймати кейинги йилларда жами ЯИМ таркибида камайиб кетмоқда.

3. 2022-2030 йилларда, яъни 8 йилда ялпи ички маҳсулотни икки баробарга ошириш учун ҳар йиллик ўсиш 9 фоизни ташкил этиши керак, бундай ривожланишга эришиш ҳозирги даражадаги ўсишга нисбатан қийин бўлганда анча мураккаб, бироқ эришиш мумкин бўлган жараён дир. Бордию, ушбу даражага эришганимизда ҳам ҳали қўшни давлатларга тенглашишга анча бор, масалан жон бошига ЯИМ ҳозирги кунда Россияда 12 минг, Қозоғистонда 10 минг, Туркменистонда 7 минг АҚШ долларини ташкил этади. Марказий Осиёда биздан Қирғизистон ва Тожикистон орқада, холос.

Юқоридаги хулосалар асосида қуйидаги таклифлар ишлаб чиқилди.

1. Ялпи ички маҳсулот ўта материалистик тушунча: Унинг ягона мақсади – мамлакат миқёсида юқори даражали иқтисодий кўрсаткичга эришиш. Лекин, бу

ўсиш аслида одамлар ўртасидаги турмуш даражасини тенг равишда ошаётганлигини ифодаламайди. Бундан ташқари табиий иқлим шароитининг таъсири қай даражада эканлиги ўз аксини топмайди.

2. Аҳоли тараққиёти даражасини белгилашдаги иқтисодий кўрсаткични ҳисоблаш усули бизнинг фикримиз бошқачароқ бўлиши керак, чунки кейинги даврларда аҳолининг тараққиёт даражасини белгиловчи мезонларнинг бошқачароқ кўрсаткичини жаҳон олимлари тавсия этишмоқда. Хусусан, АҚШнинг ўзидаги қатор штатларда Асл тараққиёт кўрсаткичи (Genuine progress indicator) ўлчаниб келмоқда. У ялпи ички маҳсулот омилларига қўшимча ҳолда, жиноят кўлами ва озон кенгайиши қанчага тушаётгани ва ҳатто ишга бориб келиш учун йўлда қанча вақт сарфлашингизни ҳам ҳисобга олади.

3. 2014 йилда татбиқ қилинган Яхшироқ ҳаёт индекси (Better life index) 11 та факторни назарда тутар экан: уй-жой, даромад, иш, маҳалла, таълим, табиат, фуқаровий фаоллик, соғлик, ҳаётдан мамнунлик, хавфсизлик, ҳамда иш ва ҳаёт ўртасидаги мувозанатнинг бари тарозига тортилади. Қизиғи, ҳар бир давлат ўзидаги кадриятларга мослаб, бир омилни иккинчисидан юқори қўйиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

[1] Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. ПФ-4947. 07.02.2017. Ўзбекистон Республикасининг Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.

[2] Мирзиёев Ш.М. 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Парламентга Мурожаатномаси. 28.12.2018.

[3] Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони. «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида. ПФ-158. 11.09.2023.

[4] Самуэлсон П. А., Нордхаус В.Д.. Экономика. Пер с англ.— М.: Инфра — М, 2000. -442 с.

[5] Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.-7-е изд.перераб. и доп. —М.: Дело и сервис, 2007. 25 с.

[6] Васильева А.В. Макроэкономическая статистика и национальное счетоводство. -М.: МЭСИ, 2015.- с 123.

[7] Ganiev I.M., Ibragimov G.A., Khurramov A.M. (2020). Rural labour productivity and the diversification of the economy//South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR) Volume 10.

[8] Гойибназаров Б.К., Ахмеджанов К.Б. Ялпи ички маҳсулотни харажатлар усулида ҳисоблашни такомиллаштириш//Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. № 1. январь-февраль, 2019.

[9] Гойибназаров Б.К. Ўзбекистон Республикасида миллий ҳисоблар тизимини ишлаб чиқишнинг илмий-методологик асослари. (статистик аспект) и.ф.д. даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати.- Т.:ТДИУ.2006. -32 б.

[10] Золотачук В.В. Макроэкономика. Учебник. – М.: Инфра –М, 2014. - 107 с.

[11] Мамбетжанов Қ.Қ. Ялпи ички маҳсулотнинг ҳаракат босқичларини ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш йўналишлари.// “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, май, 2012.

[12] Мамбетжанов Қ.Қ.Ялпи ички маҳсулотни харажатлар бўйича ҳисоблаш усулини такомиллаштириш йўллари // Иқтисод ва молия Т.:2017, 9-12 б.

[13] Маткаримова И. А. Ялпи ички маҳсулот ҳажмини баҳолаш усуллари (миллий ҳисоблар тизими асосида) // Молодой ученый. — 2017. — №16.2. — С. 16-19. — УРЛ <https://moluch.ru/archive/150/42520/>.

[14] Murtazaev O., Ibragimov G.A. The Effectiveness of Economic Relationships and Forecasting between Farms and Agricultural Services//The Indian Journal of Economics (ISSN: 0019–5170) Issue 400, 6

[15] Носова С.С. Макроэкономика. Учебное пособие – М.: КНОРУС. 2014. 331 с. 12.

[16] Olim, Murtazayev, and Ibragimov G‘ayrat Ablaqulovich. "Theoretical significance of the content, criteria and indicators of economic efficiency." The Journal of Economics, Finance and Innovation 1, no. 3 (2023): 87-99.

[17] Raxmonov D., Ibragimov G‘.A., Vaxobova Sh. Qishloq xo‘jaligida klaster tizimi: tashkil etish, muvaffaqiyatlar va kamchiliklar//Servis.–Samarqand 3, 29-32

[18] Рустамов Н.И.Ялпи ички маҳсулот кўрсаткичи тўғрисидаги илмий назариялар ва унинг ҳисобланишига доир мулоҳазалар. //Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2016.

[19] Тиллаев А. Социально-экономические проблемы села в условиях перехода к рыночной экономики. -Самарканд, Зарафшан, 1993. -с. 69.

[20] Хамракулова О.Д., Халмурзаев М.,Аликулов С.А. Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион ривожланишига хорижий инвестицияларни жалб

қилишнинг муаммолари//Iqtisodiyot, moliya va innovatsiyalar xalqaro ilmiy jurnali.
29.12.2023. 4-сон. <http://sbtsuejournals.uz>

[21] Народное хозяйство СССР в 1989 г. стр.6,418.

[22] Народное хозяйство Узбекой ССР на 1990 г.